

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕРАПИИ РИВАРОКСАБОМ НА ФУНКЦИЮ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ

Аймурзаева Г.Б.

Жаббаров О.О.

Умарова З.Ф.

Ходжанова Ш.И.

Ташкентская Медицинская Академия. г. Ташкент. Узбекистан

www.doi.org/10.5281/zenodo.10559631

Цель исследования: Оценить эффективность влияния ривароксабана на функцию почек у пациентов с диабетической нефропатией.

Материалы и методы исследования: В данном научном исследовании были проанализированы лабораторные анализы и инструментальные исследования 27 больных, находившихся на лечении в нефрологическом отделении клиники ТМА.

Пациентам с антикоагулянтной целью был назначен ривароксабан в дозе 15 мг/сут ежедневно. Были проведены общеклинический (анализ мочи, ОАК, УЗИ, Нечипоренко) и биохимический анализы крови (БАК): мочевины, креатинина, общ. белок, АЛТ, АСТ, билирубин. Коагулограмма была исследована в первый день лечения, на третий и шестой месяц лечения, а также были рассчитана клубочковая фильтрация по формуле SKD-EPI.

Результаты исследования: В БАК выявлено повышение креатинина крови в среднем с 140 г/л до 157 г/л. При расчете СКФ выявлено снижение значения с 30мл/мин/1,73м² до 37мл/мин/1,73м². При проведении биохимических анализов (мочевина, креатинин, общ.белок) на шестом месяце уровень креатинина снизился с 155±3,5 мкмоль/л до 140±3,8 мкмоль/л (p<0,05) а значение рСКФ увеличилось с 35±1,5 мл/мин/1,73м² до 40±1,6 мл/мин/1,73м² (p<0,05). Уровень мочевины снизился с 9,8±1,8 ммоль/л до 9,1±1,4 ммоль/л (p>0,05), уровень общего белка крови в среднем с 57±2,9 г/л до 63±2,8 г/л (p>0,05), что возможно объясняется уменьшением протеинурии, но гипопроteinемия по-прежнему сохраняется. Анализ уровня общего белка не выявил существенной динамики и достоверной значимости.

Таким образом, у пациентов получавших ривароксабан, функция почек значительно улучшалась.

Вывод: При длительном применении ривароксабана при диабетической нефропатии отмечалось значимое улучшение динамики креатинина и СКФ.

У пациентов с диабетической нефропатией при длительном терапии ривароксабаном улучшается функция почек, что позволяет предполагать благоприятный эффект антикоагулянтной терапии ривароксабаном на функцию почек.